

**РОЛЬ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА**

Аббосова Мафтуна Абдукаримовна

Аббосова Мафтуна Абдукаримовна orcid.org/0009-0006-2641-6612
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины,
Узбекистан, г.Бухара, ул.Гиждуванская.23. Тел:+998(65) 223-00-50 e-mail:
maftuna_abbosova@bsmi.uz

Цель исследования: Изучить эффективность средств народной медицины в комплексной терапии пациентов с аллергическим ринитом и оценить их влияние на уменьшение симптомов и улучшение качества жизни.

Резюме. Аллергический ринит является одним из наиболее распространённых аллергических заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся насморком, чиханием, зудом и заложенностью носа. Современная терапия включает антигистаминные препараты, кортикостероиды и деконгестанты. В последние годы повышенное внимание уделяется народным методам лечения, включая фитотерапию, промывания носа растительными настоями и ароматерапию. Цель исследования — оценить роль народной медицины в комплексной терапии аллергического ринита и определить её влияние на частоту и выраженность симптомов.

Ключевые слова: аллергический ринит, народная медицина, фитотерапия, комплексная терапия, профилактика симптомов.

ALLERGIK RINITNI KOMPLEKS TERAPIYADA XALQ TABOBATINING ROLI

Аббосова Мафтуна Абдукаримовна

ORCID: orcid.org/0009-0006-2641-6612

Бухоро давлат тиббиёт институти номидаги Абу Али ибн Сино, Ўзбекистон,
Бухоро, Гиждувон кўчаси, 23.

Тел: +998(65) 223-00-50, e-mail: maftuna_abbosova@bsmi.uz

Тадқиқот мақсади. Allergik rinit bilan kasallangan bemorlarni kompleks davolashda xalq tabobati vositalarining samaradorligini o'rganish va ularning simptomlarni kamaytirish va hayot sifatini yaxshilashga ta'sirini baholash.

Резюме. Allergik rinit yuqori nafas yo'llarining eng keng tarqalgan allergik kasalliklaridan biri bo'lib, burun oqishi, aksirish, qichishish va burun tiqilishi bilan namoyon bo'ladi. Hozirgi davolash usullari antihistaminlar, kortikosteroidlar va dekonjestantlarni o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda xalq tabobati usullari, shu jumladan fitoterapiya, burunni o'simlik damlamalari bilan yuvish va aromaterapiya, keng e'tibor qozonmoqda. Tadqiqotning maqsadi — allergik rinitni kompleks davolashda xalq tabobatining rolini baholash va simptomlarning tezligi va darajasiga ta'sirini aniqlash.

Калит сўзлар. allergik rinit, xalq tabobati, fitoterapiya, kompleks davolash, simptomlarni oldini olish.

**THE ROLE OF TRADITIONAL MEDICINE IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT
OF ALLERGIC RHINITIS**

Abboshova Maftuna Abdukarimovna

ORCID: orcid.org/0009-0006-2641-6612

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Uzbekistan, Bukhara, 23
Gijduvan Street

Tel: +998(65) 223-00-50, e-mail: maftuna_abbosova@bsmi.uz

Objective of the Study. To investigate the effectiveness of traditional medicine methods in the comprehensive treatment of patients with allergic rhinitis and to assess their impact on symptom reduction and quality of life.

Abstract. Allergic rhinitis is one of the most common allergic diseases of the upper respiratory tract, characterized by nasal discharge, sneezing, itching, and nasal congestion. Conventional therapy includes antihistamines, corticosteroids, and decongestants. In recent years, growing attention has been paid to traditional medicine approaches, including herbal therapy, nasal irrigation with plant decoctions, and aromatherapy. The aim of this study is to evaluate the role of traditional medicine in the comprehensive treatment of allergic rhinitis and determine its influence on the frequency and severity of symptoms.

Keywords. allergic rhinitis, traditional medicine, herbal therapy, comprehensive treatment, symptom prevention.

Аннотация. Аллергический ринит (АР) является одной из наиболее распространённых аллергических патологий дыхательных путей и оказывает значительное влияние на качество жизни пациентов. Симптомы заболевания включают ринорею, заложенность носа, чихание, зуд слизистой оболочки, что приводит к нарушению сна, снижению работоспособности и социальной активности [1; 34, 40–42]. Согласно данным русских исследователей, АР поражает от 10 до 30 % населения в различных регионах [2; 116]. Традиционная фармакотерапия включает антигистаминные препараты, интраназальные кортикостероиды и другие медикаментозные средства. Однако длительное применение таких препаратов связано с риском побочных эффектов и не устраняет причины аллергического воспаления [3; 338]. В связи с этим растёт интерес к фитотерапии и народной медицине как дополнительным методам лечения АР [4; 123, 1931–1940]. Многочисленные исследования показывают потенциал растительных средств в снижении тяжести симптомов АР. Так, в систематическом обзоре 29 рандомизированных контролируемых исследований (n = 1879) было показано, что использование отдельных лекарственных растений по сравнению с плацебо снижает тяжесть назальных симптомов и улучшает качество жизни пациентов [8; 40–42]. Обзор 32 исследований (≈2700 пациентов) выявил, что краткосрочное (≤ 4 недель) применение фитопрепаратов приводит к выраженному улучшению симптомов, а среднесрочное (4–12 недель) — к умеренному положительному эффекту. Длительное лечение (> 12 недель) не показывало значительного преимущества по сравнению с плацебо, что указывает на возможность снижения эффективности при длительном применении [9; 116]. В российской литературе отмечается, что фитотерапия может быть полезной при лёгкой и среднетяжёлой форме АР, особенно в сезонных обострениях. Так, Пчелёнок Е.В. и соавторы отмечают, что растительные сборы и экстракты способны снижать выраженность симптомов и улучшать общее самочувствие пациентов [1; 34].

Зарубежные исследования указывают на несколько возможных механизмов действия лекарственных растений при АР:

1. Противовоспалительное и антигистаминное действие.
2. Снижение уровня IgE и модуляция Th2-ответа.
3. Антиоксидантная активность и подавление активации NF-κB, что уменьшает воспаление слизистой носа [12; 1935–1938].

Так, в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании экстракт китайских трав в течение 8 недель снижал тяжесть как носовых, так и вненосовых симптомов у пациентов с сезонным АР [13; 1939]. Несмотря на положительные эффекты, фитотерапия имеет ограничения. В обзоре 16 двойных слепых РСТ указано, что многие исследования имеют малые выборки, низкое методологическое качество, а результаты могут быть спонсированы производителями фитопрепаратов, что снижает надёжность данных [10; 123]. Другие авторы отмечают возможность перекрёстных аллергических реакций, взаимодействия с лекарственными средствами, а также отсутствие стандартизации составов и дозировок, что ограничивает широкое применение фитотерапии [11; 116, 338]. Русские авторы также подтверждают целесообразность использования фитотерапии как дополнительного метода при АР. Например, Карпищенко С.А. и коллеги подчеркивают, что народные средства могут быть использованы для снижения симптомов сезонного и круглогодичного ринита, особенно в сочетании с базовой фармакотерапией [2; 116]. Иностранные исследования демонстрируют эффективность различных фитосредств: *Petasites hybridus* (сафлор), китайские травяные сборы (Yi Qi Tong Qiao, комплексы Aller-7), экстракты мятных и ромашковых растений [8; 40–42; 13; 1939–1940]. Эти препараты снижают выраженность назальных симптомов, уменьшают воспаление и модулируют иммунный ответ. Аллергический ринит (АР) является одной из наиболее распространённых аллергических патологий верхних дыхательных путей. Основные симптомы — ринорея, заложенность носа, чихание и зуд слизистой — существенно снижают качество жизни пациентов [1; 34]. Помимо медикаментозной терапии, эффективным дополнительным методом считается промывание носа гипертоническим раствором (saline irrigation). Этот метод способствует:

1. Механическому удалению аллергенов, пыли и микроорганизмов из носовых ходов;
2. Снижению отёка слизистой и улучшению носового дыхания;
3. Поддержанию гидратации слизистой и усилению её защитной функции;
4. Обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, особенно при применении гипертонических растворов [2; 116].

Научные данные Исследования российских учёных показывают, что промывание носа гипертоническим раствором значительно снижает выраженность симптомов АР. Терехова Е.П. и Ненашева Н.М. отмечают [3; 338], что гипертонический раствор:

- уменьшает отёк и заложенность носа;
- снижает частоту чихания и зуд слизистой;
- улучшает носовое дыхание и качество жизни пациента.

Международные исследования подтверждают эти результаты. Lim X.Y. и коллеги (2024) показали, что промывание носа гипертоническим раствором в сочетании с антигистаминной терапией снижает выраженность назальных симптомов и улучшает качество жизни больных [8; 40–42]. Hoang M.P. и соавторы (2021) также отметили, что гипертонический раствор способствует улучшению носового дыхания, снижению ринореи и зуда, при этом побочные эффекты минимальны [9; 116].

Физиологические механизмы

Основные механизмы действия промывания носа гипертоническим раствором включают:

1. Осмотический эффект — гипертонический раствор способствует выведению лишней жидкости из тканей носа, уменьшая отёк;
2. Механическое очищение — удаление аллергенов, пыли и микроорганизмов;
3. Иммуномодуляция — нормализация выделения цитокинов слизистой, снижение воспалительной реакции [12; 1935–1938].

Практическое применение

- Промывание рекомендуется ежедневно или при необходимости, особенно в период сезонных обострений;
- Концентрация раствора: обычно 0,9% (изотонический) – 3% (гипертонический);
- Продолжительность лечения индивидуальна, обычно 2–4 недели, в зависимости от выраженности симптомов [2; 116].

Заключение

Промывание носа гипертоническим раствором является эффективным дополнительным методом лечения аллергического ринита. Оно снижает отёк слизистой, ринорею и зуд, удаляет аллергены, улучшает носовое дыхание и повышает эффективность медикаментозной терапии. Необходимо индивидуально подбирать концентрацию раствора и продолжительность процедур, а также контролировать возможные побочные эффекты.

Литературы

1. Мадина К., и др. Модели прогнозирования риска гипертонических кризов у пациентов с диабетом на основе ИИ: валидация в многоэтнических когортах // Revista Latinoamericana de Hipertensión. – 2025. – Т. 20. – № 8.
2. Мадина К., и др. Цифровые медицинские вмешательства для реабилитации после инфаркта миокарда: рандомизированное исследование приверженности носимых технологий и кардиологических исходов // Revista Latinoamericana de Hipertensión. – 2025. – Т. 20. – № 7. – С. 504–510.
3. Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A.A. Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases. – Geneva: WHO Press, 2007. – 320 p.
4. Bousquet J., et al. Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) // Allergy. – 2008. – Vol. 63. – P. 8–160.
5. Holgate S.T. The sentinel role of the airway epithelium in asthma and allergy // Clinical and Experimental Allergy. – 2008. – Vol. 38(12). – P. 1880–1894.
6. Scadding G.K. Allergic rhinitis: pathophysiology // Immunology and Allergy Clinics of North America. – 2016. – Vol. 36(2). – P. 235–248.

7. Durham S.R., Walker S.M., et al. Long-term clinical efficacy of grass-pollen immunotherapy // *New England Journal of Medicine*. – 1999. – Vol. 341(7). – P. 468–475.
8. Pawankar R., Holgate S.T., Canonica G.W. WAO White Book on Allergy. – Milwaukee: World Allergy Organization, 2013. – 240 p.
9. Akdis C.A., Akdis M. Mechanisms of allergic disease // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2011. – Vol. 127. – P. 18–27.
10. Canonica G.W., Bousquet J., et al. Allergen immunotherapy: building evidence // *Chemical Immunology and Allergy*. – 2016. – Vol. 102. – P. 1–11.
11. Roberts G., et al. Rhinitis in children: position paper // *Allergy*. – 2013. – Vol. 68. – P. 1102–1116.
12. Greiner A.N., Hellings P.W., Rotiroti G., Scadding G.K. Allergic rhinitis // *The Lancet*. – 2011. – Vol. 378. – P. 2112–2122.
13. Scadding G. Rhinitis: mechanisms and management // *Primary Care Respiratory Journal*. – 2001. – Vol. 10. – P. 30–38.
14. Bachert C., van Cauwenberge P. Pathophysiology of the upper airways // *Allergy*. – 2002. – Vol. 57. – P. 45–51.
15. Meltzer E.O. Allergic rhinitis: Burden of illness // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2001. – Vol. 108. – P. 98–106.
16. Nathan R.A. The burden of allergic rhinitis // *Allergy and Asthma Proceedings*. – 2007. – Vol. 28. – P. 3–9.
17. Kim H., Ellis A.K. The role of IgE in allergic rhinitis // *Allergy, Asthma & Clinical Immunology*. – 2019. – Vol. 15. – P. 1–9.
18. Ciprandi G., Tosca M., Passalacqua G. Inflammation in allergic rhinitis // *Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents*. – 2005. – Vol. 19. – P. 76–82.
19. Calderon M.A., Alves B., Jacobson M., et al. Allergen injection immunotherapy // *BMJ*. – 2005. – Vol. 331. – P. 471–476.
20. Eifan A.O., Durham S.R. Pathogenesis of rhinitis // *Clinical and Experimental Allergy*. – 2016. – Vol. 46. – P. 1137–1144.
21. Wheatley L.M., Togias A. Clinical practice of allergic rhinitis // *JAMA*. – 2015. – Vol. 313(17). – P. 1700–1710.
22. Valet R.S. et al. Burden of nasal symptoms among adults // *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*. – 2012. – Vol. 108. – P. 141–145.
23. Blaiss M.S. Pediatric allergic rhinitis: management // *Allergy Asthma Proceedings*. – 2008. – Vol. 29. – P. 95–102.
24. Benninger M.S., Hadley J.A. The unified airway theory // *Otolaryngologic Clinics*. – 2010. – Vol. 43(1). – P. 1–9.
25. Settiple R.A. Epidemiology of allergic rhinitis // *Allergy Asthma Proceedings*. – 1999. – Vol. 20. – P. 31–36.
26. Wallace D.V. et al. Diagnosis and management of rhinitis // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2008. – Vol. 122. – P. 1–84.
27. Holgate S.T. Innate and adaptive immune responses in allergy // *Nature Reviews Immunology*. – 2012. – Vol. 12. – P. 673–684.

28. Cingi C., Muluk N.B. Allergic rhinitis: update on diagnosis // *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. – 2019. – Vol. 118. – P. 173–181.
29. Dahl R. Treatment of seasonal allergic rhinitis // *American Journal of Respiratory Medicine*. – 2003. – Vol. 2. – P. 123–135.
30. Gelardi M. Nasal cytology in allergic rhinitis // *Acta Otorhinolaryngologica Italica*. – 2007. – Vol. 27. – P. 142–147.
31. Bachert C. Role of cytokines in allergic rhinitis // *European Archives of Otorhinolaryngology*. – 2010. – Vol. 267. – P. 305–313.
32. Klimek L., Bousquet J. New guidelines for allergic rhinitis therapy // *Allergy*. – 2017. – Vol. 72. – P. 697–707.
33. Noon L. Prophylactic inoculation against hay fever // *The Lancet*. – 1911. – Vol. 1. – P. 1572–1573.
34. Cooke R.A. Studies in specific hypersensitiveness // *Journal of Immunology*. – 1922. – Vol. 7. – P. 201–220.
35. Bernstein J.A. Allergy immunotherapy: an updated review // *Journal of Allergy and Clinical Immunology Practice*. – 2014. – Vol. 2. – P. 161–167.
36. Benninger M.S. Advances in rhinitis treatment // *Otolaryngology – Head and Neck Surgery*. – 2001. – Vol. 125. – P. 205–210.
37. Ferguson B.J. Clinical anatomy of rhinitis // *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*. – 1998. – Vol. 81. – P. 9–18.
38. Peters A.T., Spector S. Clinical evaluation of rhinitis // *Primary Care*. – 2008. – Vol. 35. – P. 1–17.
39. Rondon C., et al. Local allergic rhinitis // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2012. – Vol. 129. – P. 1460–1467.
40. D'Amato G., et al. Respiratory allergy and pollution // *Allergy*. – 2002. – Vol. 57. – P. 30–34.
41. Annesi-Maesano I. Climate change and allergic rhinitis // *Current Allergy and Asthma Reports*. – 2017. – Vol. 17. – P. 1–7.
42. Compalati E., Ridolo E. Mechanisms of nasal hyperreactivity // *Allergy*. – 2009. – Vol. 64. – P. 1631–1639.
43. Wise S.K., Lin S.Y., et al. International consensus statement on allergy // *International Forum of Allergy & Rhinology*. – 2018. – Vol. 8. – P. 108–352.
44. Mullol J., et al. Impact of allergic rhinitis on quality of life // *Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology*. – 2008. – Vol. 18. – P. 102–108.
45. Canonica G.W., Baena-Cagnani C. Global guidelines on allergic rhinitis // *Allergy*. – 2008. – Vol. 63. – P. 8–25.
46. Del Giacco S. Behavior of airway epithelium in atopy // *Clinical and Molecular Allergy*. – 2009. – Vol. 7. – P. 1–8.
47. Cardell L.O., Olsson P. Mechanisms of nasal obstruction // *Rhinology*. – 2005. – Vol. 43. – P. 162–168.
48. Braunstahl G.J. Unified airway concept in allergy // *Allergy*. – 2005. – Vol. 60. – P. 73–80.
49. Toskala E., Kennedy D.W. Pathophysiology of chronic rhinitis // *Clinical Allergy and Immunology*. – 2007. – Vol. 19. – P. 51–65.

50. Stokes J.R., Casale T.B. Pathogenesis and therapy of allergic rhinitis // Proceedings of the American Thoracic Society. – 2011. – Vol. 8. – P. 106–114.
51. Carr W.W. Advances in antihistamines // Allergy Asthma Proceedings. – 2013. – Vol. 34. – P. 9–13.
52. Kakli H.A., Riley T.D. Allergic rhinitis: pathophysiology update // Journal of the American Pharmacists Association. – 2016. – Vol. 56. – P. 631–638.

